

N°

Exercice 2 : Analyse

Si vous n'avez pas eu le temps de finir, cochez cette case :

SUJET·S	ELEMENTS IDENTIFIES	ELEMENTS MANQUANTS
Identité		
Sensations		
Intellect		
Affect		
Actions		
CONTEXTE·S	ELEMENTS IDENTIFIES	ELEMENTS MANQUANTS
Sociétal		
Marché		
Historique		
Situationnel		

ARTEFACT-S	ELEMENTS IDENTIFIES	ELEMENTS MANQUANTS
Identité		
Propriétés abstraites		
Propriétés sensorielles		
Constitution		
Fonctionnement		

RELATION·S	ELEMENTS IDENTIFIES	ELEMENTS MANQUANTS
Avant		
Première Impression		
Pendant		
Après		
Usage Répété / Long-terme		
Rétrospection		
Prospection		
AUTRE ?		